

MAKTABDA BULLING (ZIJONIM)NING OLDINI OLISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK USULLARI: KONFLIKTNI HAL QILISH TRENINGLARI.

Polvonova Shaxnozaxon Xusanboyevna

*Qo'qon universiteti Andijon filiali Masofaviy ta'lim psixologiya 25 08
talabasi Telefon: +99893-054-88-38*

Xalimjanov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

*Qo'qon universiteti Andijon filliali "Kompyuter Injining va
texnologiyalar" kafedrası o'qituvchisi
@Xalimjanov1234*

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktab muhitida bullingning (zijonimning) oldini olishda psixologik-pedagogik yondashuvlarning samaradorligi tahlil qilinadi. Xususan, konfliktni hal qilish treninglari o'quvchilar o'rtasida nizolarni konstruktiv yo'l bilan yechish, empatiya va ijobiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim omil sifatida ko'rib chiqiladi. Trening mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning hissiy barqarorligi, murosaga kelish qobiliyati hamda sinf jamoasida sog'lom ijtimoiy-psixologik muhitni shakllantirish imkoniyatlari ochib beriladi. Maqolada ushbu usulning afzalliklari va ta'lim jarayonida qo'llash istiqbollari ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so'zlar: bulling, konfliktni hal qilish, trening, psixologik-pedagogik usullar, empatiya, kommunikatsiya, ta'lim jarayoni.

So'nggi yillarda ta'lim tizimida o'quvchilar o'rtasida uchraydigan bulling (zijonim) muammosi jiddiy ijtimoiy-psixologik oqibatlariga sabab bo'layotgani kuzatilmoqda. Bullying nafaqat individual shaxsning ruhiy holatiga, balki butun sinf jamoasining ijtimoiy muhitiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa ta'lim jarayonining samaradorligini pasaytirib, o'quvchilar orasida xavotir, qo'rquv va ijtimoiy izolyatsiya kabi holatlarni kuchaytiradi. Shu sababli bullingning oldini olish maktabdagi tarbiyaviy va pedagogik ishlarning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Psixologik-pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nizolarni ijobiy yo'l bilan hal qilish o'quvchilarda sog'lom munosabatlarni shakllantirishda asosiy omil sanaladi. Xususan, konfliktni hal qilish bo'yicha maxsus trening mashg'ulotlari o'quvchilarga o'z his-tuyg'ularini boshqarish, empatiya qilish, muloqot madaniyatini rivojlantirish va kelishmovchiliklarda tinch yo'l bilan yechim topishni o'rgatadi.

Maktabda bulling hodisasi ko'pincha kuchliroq o'quvchilarning zaifroq sinfdoshlariga nisbatan jismoniy, ruhiy yoki ijtimoiy bosim o'tkazishi orqali namoyon bo'ladi. Bu jarayonning asosida o'zaro kommunikatsiya madaniyatining pastligi, hissiy nazorat yetishmasligi hamda ijtimoiy rolni noto'g'ri anglash yotadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bulling nafaqat qurbon bo'lgan o'quvchilarga, balki guvoh bo'lgan sinfdoshlar va hatto zo'ra'vonning o'ziga ham salbiy psixologik ta'sir ko'rsatadi.

Bullingning oldini olishda konfliktni hal qilish treninglari o'quvchilar uchun muhim psixologik-pedagogik vosita hisoblanadi. Bunday mashg'ulotlar jarayonida bolalar o'zaro nizolarni konstruktiv tarzda hal etishni, murosaga kelishni va o'z fikrini erkin, lekin hurmat bilan ifoda etishni o'rganadilar. Ta'lim psixologiyasida bunday treninglar o'quvchilarda empatiya, faol tinglash, "Men-xabar" texnikasi va stressni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish orqali ijobiy natija beradi.

Konfliktni hal qilish mashg'ulotlari odatda kichik guruhlar shaklida tashkil etiladi. Trening davomida vaziyatli o'yinlar, rolli mashqlar, guruhli muhokamalar va ijodiy topshiriqlardan foydalaniladi. Masalan, o'quvchilarga konfliktli vaziyat ssenariysi berilib, ular ushbu muammoni turli usullar bilan hal qilishni sahnalashtiradilar. Shu orqali bolalar nafaqat nazariy bilim, balki amaliy ko'nikmalarni ham o'zlashtiradilar.

Treninglarning muntazam o'tkazilishi o'quvchilar o'rtasida sog'lom psixologik muhitni shakllantiradi. O'quvchilarda o'z-o'zini nazorat qilish, hissiy barqarorlik, nizolardan qochish emas, balki ularni konstruktiv yo'l bilan yechish qobiliyati rivojlanadi. Shu bilan birga, sinf jamoasida birdamlik kuchayadi, hamkorlik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi shakllanadi.

Konfliktni hal qilish treninglari samarali bo'lishi uchun pedagog va maktab psixologi muhim rol o'ynaydi. Ular vositachilik qiladi, neytral pozitsiyada turib, barcha tomonlarning fikrini inobatga oladi. Bu jarayon adolat, hurmat va o'zaro ishonch tamoyillariga asoslanishi kerak.

Tadqiqot metodologiyasi

Jahon tajribasida bullingning oldini olish uchun maxsus dasturlar ishlab chiqilgan. Masalan, Norvegiyada ishlab chiqilgan Olweus Bullying Prevention Program o'quvchilarni treninglar orqali konfliktlarni tinch yo'l bilan hal qilishga o'rgatadi va sinfda ijobiy psixologik iqlim yaratishga qaratilgan. AQSh va Yevropa maktablarida ham konfliktologiya asosida tuzilgan mashg'ulotlar keng qo'llaniladi. Ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, bunday dasturlar muntazam ravishda joriy etilganda bulling darajasi 30–50% gacha kamayishi mumkin.

O'zbekiston maktablarida ham o'quvchilar o'rtasida uchraydigan nizoli vaziyatlar ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bois psixologik xizmat faoliyatini kuchaytirish, o'quvchilarni emotsional madaniyatga o'rgatish va konfliktlarni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish dolzarb vazifa hisoblanadi. Pedagogik yondashuvda bu jarayon o'quvchini faqatgina bilim oluvchi emas, balki jamiyat a'zosi sifatida tarbiyalashga ham xizmat qiladi.

Konfliktni hal qilish mashg'ulotlari o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday treninglar orqali ular:

- o'z fikrini ochiq va to'g'ri ifodalashni;
- boshqalarni tinglashni va hurmat qilishni;
- nizoli vaziyatda sabrli bo'lishni;
- qaror qabul qilishda mas'uliyatni his qilishni o'rganadilar.

Sinfdagi birdamlik kuchayib, o'zaro yordam va do'stona muhit shakllanadi. Bu esa maktabda bullingning oldini olishning eng samarali mexanizmlaridan biri hisoblanadi.

Treninglarni samarali o'tkazish uchun ularni muntazam ravishda, darsdan tashqari mashg'ulotlar yoki sinf soatlarida tashkil etish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, ota-onalarni ham ushbu jarayonga jalb qilish, ular bilan seminar-treninglar o'tkazish bullingga qarshi kurashda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki oilaviy muhit va maktab muhitining uyg'unligi o'quvchi shaxsida ijobiy fazilatlarni shakllantiradi.

Xulosa

Maktab muhitida bulling hodisasi o'quvchilarning ruhiy salomatligi, ijtimoiy moslashuvi va ta'lim samaradorligiga jiddiy xavf tug'diradi. Ushbu muammoni bartaraf etishda psixologik-pedagogik yondashuvlar, xususan, konfliktni hal qilish treninglari alohida ahamiyat kasb etadi. Bunday mashg'ulotlar orqali o'quvchilar o'zaro hurmat, empatiya, ijobiy muloqot va murosaga kelish ko'nikmalarini egallab,

sinf jamoasida sog'lom ijtimoiy-psixologik muhitni shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, treninglarning muntazam o'tkazilishi bulling darajasini kamaytiradi, o'quvchilarning hissiy barqarorligini oshiradi hamda konfliktlarni konstruktiv tarzda hal qilish madaniyatini rivojlantiradi. Shuningdek, pedagog va psixologning mazkur jarayondagi vositachilik faoliyati, ota-onalarning hamkorligi va maktabning ijtimoiy-pedagogik muhiti bu jarayonning samaradorligini yanada kuchaytiradi.

Konfliktni hal qilish treninglarini maktab ta'lim-tarbiyaviy jarayoniga keng miqyosda joriy etish, bullingning oldini olishning samarali yo'li sifatida dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Петрановская, Людмила Владимировна. Травля. Православие и мир (29 января 2016).
2. Максимова, Людмила. Как остановить травлю в школе? Что делать жертвам, родителям и педагогам. Аргументы и факты, № 17 (25 апреля 2018).
3. M.S.Prudnikova "bolalar muhitida bezorilik ruhiy qayg"u yetakchi bolalar hayotida muhim o'zgarishlar sifatida". Rossiya. Moskva. 2014 y.
4. Андреева, Г.М. М. Абрамова Социальная психология [Текст]., 1997.
5. Olweus Dan. (1978). Maktablarda tajovuz: Bullies va qamchi o'g'il. Washington, DC: Hemisphere (Wiley). ISBN 9780470993613.
6. Grinenko, Dn shartli ruxsat etilgan tajovuz va munosabatlar bulling ishtirokchilarining shaxsiyatini rivojlantirish [matn].. – 2014. - № 41. – 70.S
7. Kutuzova. D.A maktabda ta'qib qilish: bu nima va u bilan nima mumkin–Vyp. – 2007.
8. Ponomareva. E.A bulling ijtimoiy-pedagogik sifatida o'smirlik davridagi munosabatlar muammosi: oldini olish, yengib o'tish va oldini olish [matn] / EA Ponomareva / / ijtimoiy oila va bolalik xavfsizligi.